

ТЕМА ПРОСТРАНСТВА В РОМАНЕ «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» ДЖЕЙНА ОСТИНА

Нуридинова Манзура Жураевна

преподаватель БГПИ

Аннотация: Мы намерены проанализировать общие черты, которые, как правило, передаются при определении местностей и отношении женщин к ним в различных контекстах. Мы выбрали книгу Джейн Остин Гордость и предубеждение, потому что это может продемонстрировать, что все общества переживают одинаковый или сходный прогресс. Пытаюсь продемонстрировать, что на характер женщины постоянно влияют мужские (и, к сожалению, женские) суждения, местность и социальные связи. В настоящее время наши общества склонны привлекать их внимание за пределами своих границ, что приводит к ущемлению прав женщин и страху перед жестоким обращением.

Ключевые слова: местность, женщина, самопознание, вклад, литература, свобода.

Интересно наблюдать за определением слова "место" по отношению к "человеку". Особенно когда речь заходит о "Гордости и предубеждении", где Остин широко использовала технику объективной корреляции, в которой многие, если не все, ее декорации в значительной степени отражают характеристики их владельцев. Кроме того, она использует несколько других приемов, касающихся чувства места в ее романе, которые важны не только для облегчения многочисленных сюжетных моментов, но и для установления и понимание ее персонажей и их взаимоотношений. Итак, что же это за методы и почему они настолько эффективны? Чтобы найти ответы на такие вопросы, нам следует внимательно присмотреться к методам Остин по включению чувства места в ее роман.

Техника объективной корреляции часто используется для установления качеств персонажа путем их отражения в окружении этого персонажа. Это могут быть материальные объекты, личные вещи или , в случае Остин, местоположения. Если мы взглянем на обстановку Розингса, то увидим, что он описан как показной, подавляющий и, по сравнению с Пемберли, другим большим загородным поместьем, довольно броский:

...Из вестибюля, на прекрасные пропорции и законченные украшения которого мистер Коллинз с восторженным видом указал, они последовали за слугами.... Несмотря на то, что сэр Уильям побывал в Сент-Джеймсе, он был настолько потрясен окружающим его великолепием, что у него едва хватило смелости отвесить очень низкий поклон и занять свое место, не сказав ни слова; а его дочь, перепуганная почти до полусмерти, присела на краешек из своего кресла, не зная, в какую сторону смотреть...¹

Устрашение сэра Уильяма Лукаса чудовищностью окружающего его мира прекрасно демонстрирует чрезмерно экстравагантную природу Розингса, описание которого сохраняется на протяжении всей этой главы, да и всего остального романа. В центре этой безвкусицы мы находим леди Кэтрин де Бург, создание, в точности соответствующее природе своего окружения. Она крупная, пугающая и эгоцентричная, и интересно отметить, что и она, и ее поместье вызывают чувство дискомфорта у тех, кто имею несчастье находиться поблизости.

Она вызывает чувство неловкости у своих посетителей; на Элизабет и Во время первого визита Шарлотты описывается, что "мало что можно было сделать, кроме как послушать речь леди Кэтрин, что она и делала без перерыва, пока не подали кофе, высказывая свое мнение по каждому вопросу в такой

¹ Bodenheimer, Rosemarie. "Looking At the Landscape in Jane Austen." *Studies in English Literature, 1500-1900* 21.4

решительной манере, которая доказывала, что она не привыкла, чтобы ее суждения оспаривались".²

Интересно также отметить, что первое предложение Дарси Элизабет происходит в этой обстановке дискомфорта, и после этого оба персонажа чувствуют себя еще хуже, чем раньше. Однако его второе возвращение в Лонгборн, место, где Элизабет чувствует себя комфортно, проходит более успешно.

Другим знаменитым поместьем в "Гордости и предубеждении", несомненно, будет Пемберли, загородное владение мистера Дарси. По сравнению с Розингсом, хотя он также большой и величественный, у его посетителей нет чувства дискомфорта или какого-либо намека на броскость:

Комнаты были высокими и красивыми, а их мебель соответствовала богатству их владельца, но Элизабет с восхищением отметила его вкус, что мебель не была ни безвкусной, ни бесполезно изысканной; в ней было меньше великолепия и больше настоящей элегантности, чем в мебели Розингса.

Аналогичное описание можно применить и к самому мистеру Дарси. Хотя поначалу он кажется гордым и надменным, на самом деле он порядочный парень, хорошо одетый (хотя и не слишком эффектный) и очень приземленный. Благодаря этому описанию Пемберли мы видим комфорт Элизабет в ее окружении (в отличие от ее беспокойства в Розингсе), и еще раз, благодаря этому приему, мы можем увидеть (из дальнейшего в книге), что ей будет легко с самим мистером Дарси. Почти все настройки в *Pride and Prejudice* эффективно отражают их владельцев: Лонгборн-хаус относительно невзрачен, похож на мистера и миссис Беннет; Брайтон, шумный и броский приморский городок, где Лидия оказывается с Уикхем; и менее известные места, такие как Рамсгейт, тихое и изолированное место в Кенте, очень похожее сама Джорджиана Дарси.

² Felipe, Nancy J., and Robert Sommer. "Invasions of Personal Space" *Social Problems* 14.2 (1996): 206-14.

Помимо использования объективного коррелятива, Остин создает ощущение равновесия в своем рассказе за счет того, что несколько заметных событий происходят снаружи, в то время как другие, менее значимые события происходят внутри. Такие события, как передача Дарси письма Элизабет, многочисленные встречи и его печально известное второе предложение, происходят во время прогулок по саду. Это наиболее интересно, поскольку именно события, происходящие на обширных открытых пространствах сада, накапливаются в важных решениях, касающихся будущего Элизабет, в то время как менее важные события, такие как предложение мистера Коллинза, происходят в пределах внутренних тайников.

Можно было бы предположить, что эти важные события происходят снаружи, поскольку сад - это место, которое разделяют все; своего рода общая территория, где нет ни преимуществ, ни недостатков, ни каких-либо влияний. Открытость на свежем воздухе способствует чувству честности у тех персонажей, которые случайно оказываются там, и это чувство, следовательно, влияет на значимость этих событий в будущем Элизабет с мистером Дарси. В то время как внутри, запертая в пределах дома, Элизабет оказывается окруженной влиянием своей легкомысленной матери и пойманной в ловушку мистером Коллинзом. Эта среда, далекая от открытости и честности, вызывает совершенно противоположные чувства, вот почему такие события, как его предложение, мало влияют на ее жизнь в целом.

Чувство места также способствует развитию нескольких сюжетных моментов, таких как побег Лидии с мистером Уикхем, поездка Элизабет в Незерфилд (где она производит свое первое - и неизгладимое - впечатление на Кэрлайн Бингли), наряду со многими другими. Если бы не эти разные места, персонажам не было бы необходимости переписываться посредством письменного общения, и многочисленные письма, которые мы находим в "Гордости и предубеждении", не имели бы смысла для существования. Эти письма (которых в книге двадцать роман) дают огромное ощущение личного

проникновения в суть персонажей, и поскольку именно благодаря этим средствам коммуникации читатели способны различать чувства одного персонажа к другому, а в случае Элизабет и Джейн - чувствовать себя почти так, как если бы мы читали записи в дневнике, их отношения были такими близкими.

Интересно отметить, что первоначальное название "Гордости и предубеждения" было "Первые впечатления" и, возможно, было написано полностью в эпистолярной форме. Если бы не чувство конечно, писем не было бы вообще, и у нас осталась бы действительно очень пресная история. Также примечательно, что при всех этих соответствиях важной информации ответы персонажей никогда не могут быть спонтанными (за исключением Элизабет; часто слышно, как она отвечает на письма так, как если бы действительно обращалась к автору). Сама природа письма требует, чтобы чувства были продуманы до того, как они будут изложены на бумаге, и поэтому при решении важных вопросов (например, что следует будет покончено с побегом Лидии с мистером Уикхемом), каждая сторона должна сначала подумать о том, что правильно сказать, и таким образом устранить любое ощущение спонтанности. Это позволяет происходить многим другим событиям, таким как недоразумения между персонажами, и задерживает большую часть действия, гарантируя, что ошибки не могут быть исправлены немедленно. Например, если бы Джейн и Элизабет постоянно находились в одном и том же месте, последняя просто смогла бы рассказать Джейн о своих заблуждениях относительно мисс Бингли, и большая часть этой сюжетной линии была бы утрачена.

Эдвард. Т. Холл утверждает, что "мы относимся к пространству (в некоторой степени) так же, как к сексу. Это "есть", но мы не говорим об этом". Понятно, что разговоры о пространстве или сексе действительно могут показаться первой попыткой разрушить эти границы, которые защищают нас от вторжения других в нашу индивидуальную потребность в уединении. Границы, это правда, полезны, даже необходимы. Они говорят нам, где заканчивается одно и начинается другое. Они проводят грань между тем, что кому принадлежит, а

что нет. Они сообщают нам, кто на что претендует и как далеко простираются эти претензии. И если это правда, что секс открыто не рассматривается в романах Джейн Остин (мы легко можем представить, как отреагировало бы общество ее времени), то вопрос пространства, однако, имеет первостепенное значение, поскольку действительно существуют границы, которые "размещают" и часто "ограничивают" или "наши герои и героини действительно играют очень важную роль в остинских сюжетах, если не самую важную. Как утверждает Джонсон: "Персонажи Остин всегда испытывают смущение, ожидания, гнев, возбуждение, дискомфорт и удовольствие в небольших, но очень напряженных пространствах".

Чувство места также способствует развитию нескольких сюжетных моментов, таких как побег Лидии с мистером Уикхем, поездка Элизабет в Незерфилд (где она производит свое первое - и неизгладимое - впечатление на Кэрлайн Бингли), наряду со многими другими. Если бы не эти разные места, персонажам не было бы необходимости переписываться посредством письменного общения, и многочисленные письма, которые мы находим в "Гордости и предубеждении", не имели бы смысла для существования. Эти письма (которых в книге двадцать роман) дают огромное ощущение личного проникновения в суть персонажей, и поскольку именно благодаря этим средствам коммуникации читатели способны различать чувства одного персонажа к другому, а в случае Элизабет и Джейн - чувствовать себя почти так, как если бы мы читали записи в дневнике, их отношения были такими близкими. Интересно отметить, что первоначальное название "Гордости и предубеждения" было "Первые впечатления" и, возможно, было написано полностью в эпистолярной форме.

Мы должны отметить, что то, как Остин жалуется на положение женщин, должно было быть исполнено анонимно, хотя ее книги, как правило, модны. Это может быть связано с тем фактом, что она описывала реальные ситуации, и люди, особенно женщины, могли идентифицировать свою ситуацию с ситуацией из

романа. Что может дать нам представление об ограничениях, которые применяло либеральное общество?

Если бы не чувство конечно, писем не было бы вообще, и у нас осталась бы действительно очень пресная история. Также примечательно, что при всех этих соответствиях важной информации ответы персонажей никогда не могут быть спонтанными (за исключением Элизабет; часто слышно, как она отвечает на письма так, как если бы действительно обращалась к автору). Сама природа письма требует, чтобы чувства были продуманы до того, как они будут изложены на бумаге, и поэтому при решении важных вопросов (например, что следует будет покончено с побегом Лидии с мистером Уикхемом), каждая сторона должна сначала подумать о том, что правильно сказать, и таким образом устранить любое ощущение спонтанности. Это позволяет происходить многим другим событиям, таким как недоразумения между персонажами, и задерживает большую часть действия, гарантируя, что ошибки не могут быть исправлены немедленно. Например, если бы Джейн и Элизабет постоянно находились в одном и том же месте, последняя просто смогла бы рассказать Джейн о своих заблуждениях относительно мисс Бингли, и большая часть этой сюжетной линии была бы утрачена.

Библиография:

1. Austen, Jane. *Pride and Prejudice*. Ed. Penguin Popular Classics. 1994
2. Bodenheimer, Rosemarie. "Looking At the Landscape in Jane Austen." *Studies in English Literature, 1500-1900* 21.4
3. Felipe, Nancy J., and Robert Sommer. "Invasions of Personal Space" *Social Problems* 14.2 (1996): 206-14.
4. Spacks, Patrica M. "The Privacy in the Novel." *A Forum on Fiction* 31.3 (1998): 304-316.
5. Jurayevna N. M. THE ROLE OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN A RUSSIAN LITERARY TEXT //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 81-84.

6. Jurayevna N. M. Style, Holistic Consideration of a Work of Art and the Problem of Selective Analysis in Russian Literature //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 5. – С. 223-229.